

20/6/2023

Desarrollo y ensayo de
una herramienta
bioinformática para
búsqueda de fagos
relacionados con
proteínas de membrana
de *Acinetobacter*
baumannii

Autor: Mario Acosta Millán

Tutor: Antonio Jesús Pérez Pulido

Grado en Biotecnología, Facultad de Ciencias Experimentales

Índice

Resumen	3
Palabras clave	3
Introducción.....	3
Materiales y métodos.....	5
Ensamblajes de <i>A. baumannii</i>	6
Pangenoma y panproteoma accesorios.....	6
Asociación de cepas a sistemas CRISPR-Cas I-Fb.....	6
Anotación de las proteínas de membrana.....	6
Asociación de fagos a cepas.....	6
Clasificación de cepas en grupos clonales	6
Script para la asociación fagos-proteínas de membrana	6
Script para la asociación de cepas a grupos clonales	9
Resultados.....	9
Determinación de proteínas de membrana asociadas a cepas CRISPR	10
Asociación de proteínas de membrana a fagos	11
Asociación de cepas a grupos clonales	13
Discusión de los resultados	14
Conclusión.....	16
Bibliografía.....	17

Resumen

Acinetobacter baumannii es una bacteria Gram-negativa que implica un riesgo para la salud pública, ya que ha desarrollado resistencias contra varios antibióticos en los últimos años, causando infecciones con un alto ratio de mortalidad y morbilidad. Ya que cepas de esta bacteria son resistentes a todos los antibióticos actuales, la terapia con fagos puede ser una herramienta efectiva porque éstos coevolucionan junto a las bacterias, adaptándose a ellas. Para que los fagos puedan actuar, estos entran a las bacterias por unas proteínas de membrana diana. En este trabajo se describe el desarrollo y uso de dos programas bioinformáticos para identificar proteínas de membrana de *A. baumannii* asociadas a fagos, lo cual tendría una posible utilidad en terapia de fagos.

Palabras clave

CRISPR, fagoterapia, *A. baumannii*, proteínas de membrana

Introducción

Las bacterias multirresistentes, es decir, bacterias que son resistentes a más de tres clases de antibióticos, se han convertido en uno de los problemas más relevantes a nivel mundial, haciendo impotentes a las terapias rutinarias contra las infecciones y generando unas 62000 muertes anuales solo entre EEUU y Europa, con un coste anual estimado de 6,5 mil millones de euros entre ambos territorios (De Oliveira et al., 2020; Pendleton et al., 2013). Aunque estas cepas multirresistentes seguirían existiendo en la naturaleza de no existir los antibióticos, la ausencia de diagnósticos rápidos para identificar las bacterias involucradas en una enfermedad y los genes de resistencia que poseen, ha resultado en un uso extendido de antibióticos genéricos que han promovido la proliferación de dichas cepas multirresistentes.

Un grupo preocupante es el grupo de organismos ESKAPE, compuesto por *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Enterobacter spp.* La investigación y desarrollo de nuevos antibióticos contra este grupo de microorganismos es materia de primera prioridad según la OMS. Esto se debe a que, a través de la mutación y la adquisición de elementos genéticos móviles, el grupo ESKAPE ha desarrollado mecanismos de resistencia contra oxazolidinonas, lipopéptidos y antibióticos de último recurso como

los carbapenémicos, glicopéptidos y polimixinas, entre otros. El desarrollo de estas resistencias ha contribuido a la mayor representación de estas especies de bacterias en las infecciones hospitalarias (Talebi et al., n.d.).

Actualmente no se pueden desarrollar antibióticos a un ritmo acorde con el desarrollo de resistencias frente a ellos por parte de las bacterias. Sin embargo, los fagos, esto es, los virus de bacterias, logran adaptarse a ellas y perdurar, incluso tratándose de bacterias multirresistentes. Estos se usaban ya en la antigua Unión Soviética para tratar infecciones bacterianas, pero con el auge de los antibióticos, su investigación cayó en el olvido, hasta recientemente (Guo et al., 2020).

Los fagos son específicos para cada especie de bacteria, muchas veces incluso para cada cepa de cada especie y no atacan a los humanos, por lo que su uso terapéutico ha estado investigándose últimamente en los países occidentales. De momento su uso es experimental y se da solamente en situaciones de vida o muerte, estando restringido a terapia de último recurso en EEUU, la UE y Gran Bretaña. La terapia se basa en usar métodos computacionales capaces de identificar los fagos que mejor interaccionan con una bacteria a nivel de infección. Con esta información se genera normalmente un cóctel de fagos contra los cuales la bacteria es vulnerable. De este modo, es muy poco probable que las bacterias desarrollen simultáneamente una resistencia contra todos los fagos (“The Promise of Phages,” 2023).

Sin embargo, las bacterias también se defienden contra los fagos. Uno de los sistemas que emplean es el uso de sistemas CRISPR-Cas, que están presentes en un 40% de los procariontes (Makarova et al., 2011). Este sistema está compuesto, por una parte, por cortas repeticiones palindrómicas regularmente espaciadas, las cuales están separadas por espaciadores. Estos espaciadores son trozos de los genomas de los fagos contra los cuales la cepa ha interactuado anteriormente y que ha integrado en su propio genoma. Por otro lado, están las proteínas Cas, enzimas de restricción que necesitan de un ARN para funcionar. Este ARN, es el transcrito de los espaciadores y sirve como guía para la enzima, ya que, una vez unida a la proteína Cas, cuando esta guía hibrida con otra cadena de ARN o ADN similar, la proteína Cas corta dicha cadena, destruyendo efectivamente al fago cuya secuencia se parece al que la bacteria ha incorporado previamente como espaciador (Jiang & Doudna, 2017). Hay distintos tipos de sistemas CRISPR-Cas, estando agrupados en 6 tipos en función de las características de su set de

proteínas Cas, entre los cuales se diferencian más subtipos según los genes característicos y accesorios que estén en juego (Klompe et al., 2022).

Por otro lado, no todas las cepas tienen los mismos genes. Hay una serie de genes que son comunes a más del 99% de las cepas que componen lo que se conoce como pangenoma core. El resto de los genes, aquellos presentes en menos del 99% de las cepas, compondrían el pangenoma accesorio. Dentro de este pangenoma accesorio se encuentran, entre otros, genes que componen los propios sistemas CRISPR-Cas o genes codificantes de ciertas proteínas de membrana.

El presente estudio se basa en los sistemas CRISPR-Cas de tipo I-Fb de *A. baumannii*. Este tipo de sistemas están asociados a ciertos genes del pangenoma accesorio, ya que se han encontrado proteínas que solo poseen estas cepas con los sistemas CRISPR-Cas I-Fb. Entre ellos, proteínas de membrana, que pueden ser potenciales dianas para la entrada de fagos a la bacteria y su infección (Rubio et al., 2023). Estudios anteriores han hecho una comparación entre los genes accesorios de cepas con y sin sistemas CRISPR-Cas para encontrar genes asociados al primer grupo. Al analizar estos genes, se descubrió que estaban enriquecidos en genes que codificaban para proteínas de membrana (Rubio et al., 2023). Aún más, al realizar una filogenia molecular de todas las cepas de *A. baumannii* implicadas se descubrió que aquellas cepas que poseían *camI*, uno de los genes asociados a cepas CRISPR-Cas, y no tenían dichos sistemas, eran vulnerables a un fago específico, mientras que aquellas cepas que poseían el sistema y dicha proteína de membrana no tenían el fago. Esto establecía una relación entre aquellas proteínas de membrana asociadas a CRISPR y la posibilidad de que fuera la vía de entrada para determinados fagos (Rubio et al., 2023).

El propósito de este TFG ha sido crear un programa bioinformático para encontrar relaciones entre proteínas de membrana de *Acinetobacter baumannii* y los posibles fagos que usen estas proteínas como receptores de entrada. Si esto es así, estos fagos podrían usarse para terapia contra la bacteria que tenga dicha proteína, si se demuestra que esa proteína es la vía de entrada del fago.

Materiales y métodos

Para realizar este trabajo se extraen materiales del trabajo de Rubio et al. 2023 y también se usa un script de Bash propio, así como otro de R, los cuales se pueden

encontrar en el anexo. En resumen, se siguen los siguientes pasos, parte de los cuales provienen del trabajo citado.

Ensamblajes de *A. baumannii*

Se parten de las secuencias ensambladas de *A. baumannii* disponibles en la base de datos NCBI Genome (un total de 9696 genomas).

Pangenoma y panproteoma accesorios

A partir de esos ensamblajes se predicen los genes codificantes de proteínas con la versión 1.14.5 de Prokka, tras lo cual se crea un pangenoma con la versión 3.12.0 de Roary, con un porcentaje de identidad del 90%, es decir una asociación de genes por cepa, y luego se anotan funcionalmente esos genes mediante Sma3s v2 usando como referencia la división taxonómica bacteria 2019_01 de UniProt, obteniendo el panproteoma.

A parte, se descartaron los genes core, es decir, aquellos genes presentes en más del 99% de las cepas, estudiando solo los accesorios.

Asociación de cepas a sistemas CRISPR-Cas I-Fb

Los sistemas CRISPR-Cas se asignaron usando CRISPRCasTyper y se diferenciaron los tipos I-Fa y I-Fb en función de su sitio de integración, tratando este TFG solo las cepas I-Fb. Con lo cual, se diferencian entonces aquellas cepas que tienen el sistema CRISPR-Cas I-Fb, que son 920, de aquellas que no los tienen, que son 8776.

Anotación de las proteínas de membrana

A los genes que codificaban proteínas de membrana predichos por Sma3s fueron añadidas aquellas predichas por TMHMM v3, con los parámetros por defecto.

Asociación de fagos a cepas

Los profagos asociados a las cepas fueron detectados usando Phigaro v2.3.0 con los parámetros por defecto.

Clasificación de cepas en grupos clonales

Los grupos clonales fueron construidos buscando los genes usados en los esquemas especie-específicos de PubMLST en los genomas de las cepas bacterianas usando el programa mlst, el cual asigna un número MLST a cada cepa, siendo el grupo “-“ aquel que engloba todas las cepas cuyo grupo clonal no ha podido ser identificado. Estos grupos clonales indican el parentesco filogenético entre los genomas de las cepas.

Script para la asociación fagos-proteínas de membrana

Este script de elaboración propia asocia fagos a proteínas de membrana mediante 4 procesos que se dan en orden secuencial:

- Determinación de proteínas asociadas a cepas CRISPR: A partir de los nombres de las cepas CRISPR y no CRISPR y el pangenoma, se calcula primero la

frecuencia relativa y absoluta de cada gen codificante del pangenoma accesorio en cepas CRISPR y no CRISPR. Tras esto, se usan unos umbrales para filtrar por frecuencia relativa aquellos genes que codifican proteínas que están presentes mayoritariamente en cepas CRISPR.

- Extracción de proteínas de membrana asociadas a cepas CRISPR: De los genes obtenidos como asociados a cepas CRISPR se descartan todos aquellos que no codifiquen proteínas de membrana, es decir, todos aquellos genes que no se encuentren entre las anotaciones provistas por TMHMM.

Figura 1: Flujo de trabajo de los apartados de la determinación de proteínas asociadas a cepas CRISPR y la extracción de proteínas de membrana asociadas a cepas CRISPR.

- Separación de las cepas en grupos que poseen las proteínas asociadas a cepas CRISPR y son no CRISPR y el resto: Los genes codificantes de proteínas de membrana asociadas a sistemas CRISPR-Cas obtenidos en el apartado anterior no han sido anotados, por lo que primero se buscan los genes obtenidos entre las anotaciones funcionales provistas por Sma3s para obtener sus nombres de gen. Después, estos genes se buscan uno a uno en el pangenoma generado por Roary. Esto se hace para poder separar, por proteína de membrana asociada, todas las cepas en dos grupos en función de si las cepas presentan el gen codificante y son no CRISPR o no cumplen con esta condición.

Figura 2: Flujo de trabajo de la separación de cepas, por proteína de membrana asociada a cepas CRISPR, en grupos con la proteína y sin la proteína

- Buscar fagos casi exclusivos de cepas con la proteína de membrana asociada a cepas CRISPR: Por proteína de membrana asociada a cepas CRISPR se realiza la búsqueda de los fagos predichos por Phigaro en aquellas cepas que poseen la proteína y las cepas que no la tienen. Con esto obtenemos, por proteína de membrana asociada, la frecuencia absoluta y relativa de aparición de fagos en cepas no CRISPR con la proteína asociada y el resto de cepas. Tras esto, se establecen unos umbrales de aparición del fago en ambos grupos de cepas, a partir de los cuales se podría considerar como significativa la asociación proteína-fago. Finalmente se filtran los fagos detectados según los umbrales mencionados y se obtiene, por proteína, una lista de posibles fagos asociados o candidatos.

Figura 3: Flujo de trabajo de la obtención de la frecuencia relativa y absoluta de aparición de fagos en cepas con la proteína de membrana asociada a cepas CRISPR y sin ella. Después se aplican unos umbrales para filtrar los resultados significativos.

Script para la asociación de cepas a grupos clonales

El objetivo de este script es generar una estructura de datos donde se pueda consultar, por cada fago, a qué proteínas de membrana está asociado; por cada proteína de membrana, en qué cepas se ha detectado la asociación fago-proteína y, por cada cepa, a qué grupo clonal pertenece. De esta forma se puede establecer una relación entre cada fago que se ha encontrado como relevante y el grupo clonal de las cepas a las que puede infectar, por medio de una figura.

Resultados

Este trabajo busca asociar proteínas de membrana a fagos. Para ello, nos interesan aquellas proteínas de membrana cuya presencia en cepas no CRISPR conlleve la aparición de un fago o fagos. Asimismo, su ausencia debe causar la ausencia del fago (Figura 5).

Cepas en total

Figura 4: Tipos de cepas en función de si son CRISPR o no CRISPR y si tienen o no la proteína de membrana que sirva de vía de entrada al fago. Está resaltado con siluetas de fagos el área donde podrían estar los fagos, es decir, en aquellas cepas no CRISPR con la proteína de membrana. En las cepas CRISPR se representan los sistemas CRISPR de defensa que impiden la acción del fago contra la bacteria. En las cepas no CRISPR sin proteína de membrana no hay fagos representados porque no pueden entrar a la bacteria, al no contar esta con la proteína de membrana que actúa como vía de entrada.

Una vez establecidas las asociaciones entre fagos y proteínas de membrana, hay que tener en cuenta que las cepas bacterianas, con el tiempo, van divergiendo unas de otras. En este trabajo se ha dado tenido en cuenta esa divergencia agrupando las cepas por grupos clonales. De esta forma, si una proteína de membrana presente en distintos grupos clonales conlleva la aparición del mismo fago, se puede dar el resultado como válido. De otro modo, si la proteína, y el fago, solo aparecieran en un grupo clonal, esto podría deberse a que las cepas de tal grupo han divergido hace poco y no necesariamente a que esa proteína esté asociada a ese fago. En este caso el resultado no sería concluyente.

Determinación de proteínas de membrana asociadas a cepas CRISPR

En la determinación de proteínas asociadas a cepas CRISPR, si los genes aparecían en más del 30% de las cepas CRISPR y en menos del 1% en cepas no CRISPR, se consideraron como asociados a cepas CRISPR. De los 41729 genes del pangenoma accesorio del que se partía, se consideraron como asociados a cepas CRISPR tan solo 108, siguiendo este procedimiento. Tras buscarlos en las anotaciones de TMHMM y quedarnos solo con las proteínas de membrana, se descartaron 66 genes, quedándonos con 42 genes codificantes de proteínas de membrana asociados a cepas CRISPR. Entre ellos voy a representar los 5 más relevantes. Por un lado, *benP*, *betP* y *opuD*, por haber

sido considerados como posibles receptores en el trabajo de Rubio et al, y por otro, *fhaB* y *F962_03135*, por ser los receptores más probables encontrados en este trabajo (*Tabla 1*).

Tabla 1 Representación de las frecuencias absolutas de aparición de los genes asociados a cepas CRISPR en cepas CRISPR y en cepas no CRISPR. También se representa la frecuencia relativa con respecto al total para cada grupo. Los resultados representados son para fhaB, benP, betP y opuD

	AbsFreq en cepas CRISPR	AbsFreq en cepas no CRISPR	RelFreq en cepas CRISPR	RelFreq en cepas no CRISPR
<i>fhaB</i>	281	9	30,5%	0,1%
<i>benP</i>	287	57	31,2%	0,7%
<i>betP</i>	378	11	41,1%	0,1%
<i>opuD</i>	379	11	41,2%	0,1%
<i>F962_03135</i>	330	30	35,9%	0,4%

Asociación de proteínas de membrana a fagos

Tras separarse las cepas en 42 pares de grupos en función de si eran no CRISPR y poseían las proteínas asociadas a cepas CRISPR o no, se buscaron aquellos fagos que aparecieran en más de un 10% en cepas del primer grupo y que no estuvieran presentes en el segundo. Se obtuvieron 38 fagos distintos, en total (*Tabla 2*).

Tabla 2: Se representan las frecuencias absolutas de aparición de los fagos en cepas no CRISPR con proteína de membrana asociada a cepas CRISPR y el resto de cepas. También se representa la frecuencia relativa de aparición del fago en estos grupos con respecto al total de cepas de cada grupo. Los resultados se muestran para fhaB, benP, betP y opuD. En el caso de benP está asociado a 17 fagos pero solo se han representado 10 para poder incluir otras proteínas en la tabla.

	AbsFreq fagos en cepas no CRISPR con proteína	AbsFreq fagos en el resto de cepas	RelFreq fagos en cepas no CRISPR con proteína	RelFreq fagos en el resto de cepas
Candidatos <i>fhaB</i>				
ab04815_NZ_BBSU01000042.1_prop hage_1	6	0	66%	0%
Candidatos <i>benP</i>				
ab00024_BKEI01000009.1_prophage_1	1	0	1,7%	0%
ab00024_BKEI01000014.1_prophage_3		1	0	1,7%
ab00029_BKEP01000007.1_prophage_1		1	0	1,7%

ab00029_BKEP01000034.1_prophage_3	1	0	1,7%	0%
ab00086_BKLC01000035.1_prophage_3	1	0	1,7%	0%
ab00086_BKLC01000036.1_prophage_4	1	0	1,7%	0%
ab00094_BKLP01000008.1_prophage_1	1	0	1,7%	0%
ab00094_BKLP01000011.1_prophage_2	1	0	1,7%	0%
ab00094_BKLP01000031.1_prophage_3	1	0	1,7%	0%
ab00094_BKLP01000037.1_prophage_5	1	0	1,7%	0%
Candidatos <i>betP</i>				
ab06822_NZ_SEUD01000001.1_prophage_1	3	0	27,3%	0%
ab06822_NZ_SEUD01000001.1_prophage_2	3	0	27,3%	0%
ab07963_NZ_VCCO01000031.1_prophage_1	3	0	27,3%	0%
ab08137_NZ_CP059039.1_prophage_2	3	0	27,3%	0%
ab08137_NZ_CP059039.1_prophage_3	3	0	27,3%	0%
Candidatos <i>opuD</i>			27,3%	
ab06822_NZ_SEUD01000001.1_prophage_1	3	0	27,3%	0%
ab06822_NZ_SEUD01000001.1_prophage_2	3	0	27,3%	0%
ab07963_NZ_VCCO01000031.1_prophage_1	3	0	27,3%	0%
ab08137_NZ_CP059039.1_prophage_2	3	0	27,3%	0%
ab08137_NZ_CP059039.1_prophage_3	3	0	27,3%	0%
Candidatos <i>F962_03135</i>				
ab02043_AAYNBK010000002.1_prophage_1	10	0	30%	0%

Solo hay dos proteínas de membrana, *fhaB* y *F962_03135*, que estén asociadas a un solo fago. Una búsqueda del fago asociado a *F962_03135* en Phaster revela las anotaciones inferidas por homología para su genoma, entre ellas, la anotación de la región del genoma codificante de las proteínas fibrilares requeridas para unión entre el fago y la bacteria.

Figura 5: Anotación inferida por homología del genoma de *ab02043_AAYNBK01000002.1_prophage_1* por Phaster.

Asociación de cepas a grupos clonales

Tras la asociación de cada fago al grupo clonal al que podría infectar se detectó que todos los fagos encontrados atacaban únicamente a un solo grupo clonal, lo cual hace que no podamos estar seguros de la asociación encontrada previamente entre las proteínas de membrana candidatas y sus fagos asociados (Figura 6).

Frecuencia de fagos y MLST

Figura 6: Frecuencia absoluta de cada fago en las cepas con proteínas de membrana diferencialmente expresadas. El grupo clonal de cada cepa está coloreado. El grupo “-“ engloba a todas las cepas cuyo grupo clonal no ha podido ser determinado.

Discusión de los resultados

Todos los fagos detectados atacan solamente a un grupo clonal, o a un grupo clonal y el grupo “-“, que engloba cepas cuyo grupo clonal no ha podido ser identificado por MLST. Por lo tanto, no se puede afirmar con total seguridad que las proteínas de membrana candidatas estén en verdad asociadas a los fagos detectados. Sin embargo, los umbrales empleados tanto para la determinación de proteínas de membrana asociadas a cepas CRISPR como para la asociación de dichas proteínas a fagos pueden reajustarse para futuros análisis. Además, trabajos anteriores han demostrado una relación entre proteínas codificantes de pili tipo IV y su función como potencial vía de entrada para fagos (Harvey et al., 2017), y entre las proteínas candidatas hemos podido encontrar *fhaB*, un gen codificante de proteína de membrana requerida para la síntesis de pili tipo IV responsable de la adhesión de *A. baumannii* a células epiteliales (Jalan et al., 2013; Pérez et al., 2017). Esta proteína se encuentra en 9 cepas no CRISPR (*Tabla 1*) y 6 de esas 9 cepas no CRISPR están asociadas al mismo fago (*Tabla 2*). También, cuando la proteína no está presente, el fago no se da, por lo que solo ataca a esas 6 cepas no crispr que tienen esta proteína de membrana en común, sugiriendo una posible relación.

Por otro lado, trabajos anteriores como el de (Rubio et al., 2023) encontraron ciertos genes asociados a cepas CRISPR como *benP*, *betP* y *opuD*, los cuales, al igual que los propios sistemas CRISPR-Cas, se ganan y pierden a lo largo de la filogenia, indicando que quizá haya una posible relación para que se ganen y pierdan en los mismos puntos. *benP* es un gen codificante de una porina (Moynié et al., 2018) y *betP* y *opuD* están involucrados en el transporte de colina y glicina betaína (Breisch & Averhoff, 2020). Este trabajo no ha podido encontrar una relación entre estos genes y una posible vía de entrada para fagos para estos genes, ya que, aunque en términos relativos, más de un 10% de las cepas que poseen estas proteínas están infectadas por algún fago, se tratan de varios fagos los que estarían asociados a estas proteínas de membrana, hasta 17 en el caso de *benP* (*Tabla 2*). También, en ningún caso el número de cepas que comparten un determinado fago asociado para estas proteínas superan las 3 cepas (*Tabla 2*), por lo que la relación entre todos estos fagos asociados y las proteínas de membrana mencionadas es débil.

Con respecto al gen *F962_03135*, está presente en 30 cepas no crispr, de las cuales 10 están infectadas con el mismo fago. También, cuando esta proteína no está presente, no se da el fago, lo cual establece una posible relación entre esta proteína y su fago

asociado. Una búsqueda de la proteína en UniProt revela que la proteína es una proteína sin caracterizar precedida por TrEMBL como transmembrana. Por lo tanto, es necesario investigar más sobre esta proteína para descubrir su función.

Los resultados de esta investigación no son concluyentes, por ello, una posible investigación futura para verificar si esas proteínas están asociadas a estos fagos podría ser comprobar que aquellas cepas CRISPR que poseen estas proteínas tienen espaciadores contra sus fagos correspondientes, mientras que en aquellas cepas que no poseen los espaciadores la presencia de esta proteína es mucho menor. La hipótesis sería que aquellas cepas sin sistemas CRISPR con la proteína serían vulnerables contra el fago y por tanto no habría muchas cepas que cumplieren esta condición. De esta forma, podrían incluirse también en el análisis a cepas con la proteína pero también con sistemas CRISPR y, aun así, vulnerables a los posibles fagos que usen esta proteína como vía de entrada, ya que el sistema CRISPR no confiere inmunidad contra todos los fagos, solo sobre aquellos para los cuales tiene espaciadores.

Si estas proteínas fueran encontradas como asociadas a estos determinados fagos, podrían usarse dichos fagos en una terapia contra las cepas de *Acinetobacter baumannii* que posean dichas proteínas, o contra otras especies que tengan un homólogo lo suficientemente parecido.

Por otro lado, actualmente hay un enfoque interesante para la fagoterapia que consiste en usarla para revertir la resistencia frente antibióticos. Para ello, se buscan fagos que usen como receptor proteínas de membrana que confieran una determinada resistencia antibióticos. Tras esto, primero se trata al paciente con un cóctel de esos fagos. Esto forzaría a las posteriores generaciones de bacterias supervivientes a perder dichas proteínas que le conferían resistencia, pudiendo ser atacadas posteriormente por otro cóctel de fagos diseñado a medida para ellas junto con aquellos antibióticos frente a los cuales han perdido resistencia. Esto ya se ha realizado para *Acinetobacter baumannii* por Gordillo Altamirano et al. en ratones, y la herramienta que presenta este trabajo podría modificarse para cubrir también este enfoque.

Incluso podría usarse para reducir la virulencia de las cepas resultantes, como sería el caso si se usa el fago asociado a *fhaB*. Esto provocaría que las cepas posteriores tuvieran que cambiar esa proteína responsable de su fijación a los tejidos y superficies, posiblemente haciéndola peor y reduciendo su virulencia. Algo parecido se ha realizado

con *A. baumannii*, también en ratón. Regeimbal et al. diseñaron un cóctel de 5 fagos dirigidos a proteínas de membrana responsables de características virulentas y trataron un ratón con una herida infectada con él y el resultado fue el control de la población de *A. baumannii* dirigiéndola a la supervivencia de cepas que tenían menor tasa reproductiva, eran menos capaces de extenderse por la herida y tenían una menor morbilidad asociada por la infección.

Finalmente, este control de las poblaciones de bacterias mediante el uso de fagos también puede usarse para seleccionar variantes menos virulentas candidatas a ser usadas en vacunas (Oechslin, n.d.).

Conclusión

Este trabajo ha tratado de dilucidar una asociación entre fagos y proteínas de membranas asociadas a sistemas CRISPR-Cas, encontrando una posible relación entre los genes *fhaB* y *F962_03135* y los fagos *ab04815_NZ_BBSU01000042.1_prophage_1* y *ab04815_NZ_BBSU01000042.1_prophage_1*, respectivamente. Pueden realizarse otros análisis para reforzar la conexión sugerida entre los fagos y las proteínas de membrana asociadas a sistemas CRISPR-Cas tratados en este trabajo. También, no se ha podido encontrar una relación entre los genes *benP*, *betP* y *opuD*, sugeridos por Rubio et al. como posibles receptores, y los fagos estudiados. Sin embargo, los análisis pueden repetirse cambiando los umbrales empleados y usando datos más actuales. Esta herramienta no solo sirve para *A. baumannii*, sino que sirve para predecir relaciones entre fagos y proteínas de membrana para cualquier bacteria y sus fagos asociados. Por último, la utilidad futura de este trabajo es que, por un lado, otras investigaciones puedan desarrollar un método automatizado para, sirviéndose de la asociación fago-proteína de membrana y una vez identificada la cepa que infecta a un paciente, poder hacer terapia de fagos con un fago o cóctel de fagos contra el que esta cepa sea vulnerable, y así disminuir la dependencia de los antibióticos como modo de lucha contra las bacterias patógenas, o, por otro, modificando un poco la herramienta, poder detectar, a partir de una proteína de membrana dada, responsable de la virulencia de una bacteria, sus posibles fagos asociados, pudiendo controlar las poblaciones de esta bacteria para reducir su virulencia, lo cual puede ser usado directamente como terapia o para crear vacunas.

Bibliografia

- Breisch, J., & Averhoff, B. (2020). Identification of osmo-dependent and osmo-independent betaine-choline-carnitine transporters in *Acinetobacter baumannii*: role in osmoprotection and metabolic adaptation. *Environmental Microbiology*, 22(7), 2724–2735. <https://doi.org/10.1111/1462-2920.14998>
- Gordillo Altamirano, F., Forsyth, J. H., Patwa, R., Kostoulias, X., Trim, M., Subedi, D., Archer, S. K., Morris, F. C., Oliveira, C., Kielty, L., Korneev, D., O'Bryan, M. K., Lithgow, T. J., Peleg, A. Y., & Barr, J. J. (2021). Bacteriophage-resistant *Acinetobacter baumannii* are resensitized to antimicrobials. *Nature Microbiology* 2021 6:2, 6(2), 157–161. <https://doi.org/10.1038/s41564-020-00830-7>
- Harvey, H., Bondy-Denomy, J., Marquis, H., Sztanko, K. M., Davidson, A. R., & Burrows, L. L. (2017). *Pseudomonas aeruginosa* defends against phages through type IV pilus glycosylation. *Nature Microbiology* 2017 3:1, 3(1), 47–52. <https://doi.org/10.1038/s41564-017-0061-y>
- Jalan, N., Kumar, D., Andrade, M. O., Yu, F., Jones, J. B., Graham, J. H., White, F. F., Setubal, J. C., & Wang, N. (2013). Comparative genomic and transcriptome analyses of pathotypes of *Xanthomonas citri* subsp. *citri* provide insights into mechanisms of bacterial virulence and host range. *BMC Genomics*, 14(1), 551. <https://doi.org/10.1186/1471-2164-14-551>
- Makarova, K. S., Haft, D. H., Barrangou, R., Brouns, S. J. J., Charpentier, E., Horvath, P., Moineau, S., Mojica, F. J. M., Wolf, Y. I., Yakunin, A. F., Van Der Oost, J., & Koonin, E. V. (2011). Evolution and classification of the CRISPR-Cas systems. *Nature Reviews Microbiology*, 9(6), 467–477. <https://doi.org/10.1038/NRMICRO2577>
- Moynié, L., Serra, I., Scorciapino, M. A., Oueis, E., Page, M. G. P., Ceccarelli, M., & Naismith, J. H. (2018). Preacinetobactin not acinetobactin is essential for iron uptake by the bauA transporter of the pathogen *Acinetobacter baumannii*. *ELife*, 7. <https://doi.org/10.7554/ELIFE.42270>
- Oechslin, F. (n.d.). *Resistance Development to Bacteriophages Occurring during Bacteriophage Therapy*. <https://doi.org/10.3390/v10070351>
- Pérez, A., Merino, M., Rumbo-Feal, S., Álvarez-Fraga, L., Vallejo, J. A., Beceiro, A., Ohneck, E. J., Mateos, J., Fernández-Puente, P., Actis, L. A., Poza, M., & Bou, G. (2017). The FhaB/FhaC two-partner secretion system is involved in adhesion of *Acinetobacter baumannii* AbH12o-A2 strain. *Virulence*, 8(6), 959–974. <https://doi.org/10.1080/21505594.2016.1262313>
- Regeimbal, J. M., Jacobs, A. C., Corey, B. W., Henry, M. S., Thompson, M. G., Pavlicek, R. L., Quinones, J., Hannah, R. M., Ghebremedhin, M., Crane, N. J., Zurawski, D. V., Teneza-Mora, N. C., Biswas, B., & Hall, E. R. (2016). Personalized Therapeutic Cocktail of Wild Environmental Phages Rescues Mice from *Acinetobacter baumannii* Wound Infections. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 60(10), 5806–5816. <https://doi.org/10.1128/AAC.02877-15>

Rubio, A., Sprang, M., Garzón, A., Moreno-Rodríguez, A., Pachón-Ibáñez, M. E., Pachón, J., Andrade-Navarro, M. A., & Pérez-Pulido, A. J. (2023). Analysis of bacterial pangenomes reduces CRISPR dark matter and reveals strong association between membrane and CRISPR-Cas systems. *Science Advances*, *9*(12). <https://doi.org/10.1126/SCIADV.ADD8911>

Talebi, A., Abadi, B., Rizvanov, A. A., Haertlé, T., & Blatt, N. L. (n.d.). *World Health Organization Report: Current Crisis of Antibiotic Resistance*. <https://doi.org/10.1007/s12668-019-00658-4>

The promise of phages. (2023). *Nature Biotechnology* 2023 41:5, 41(5), 583–583. <https://doi.org/10.1038/s41587-023-01807-7>